

ASPECTOS CLÍNICOS E TERAPÊUTICOS DA DIABETES EM PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA

Pedro Nolasco Marques -UnirG Paraíso do Tocantins- pnolascmarques@gmail.com
Luana Martins Curcino -UnirG Paraíso do Tocantins- luana.m.curcino@unirg.edu.br
Laís Teixeira de Almeida-UnirG Paraíso do Tocantins- laisteixeiradealmeida@gmail.com
Ravyne Saraiva de Araújo -UnirG Paraíso do Tocantins-ravyne.araujo.rsa@gmail.com
Vithória Gomes da Silva- UnirG Paraíso do Tocantins-vithoriagomesdsilva@gmail.com
Mateus Silva Santos - UnirG Paraíso do Tocantins- biomateus07@outlook.com

INTRODUÇÃO: A fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva, principalmente em crianças caucasianas e jovens (LÓPEZ-VALDEZ et al., 2021). Quando o dano fibrótico pancreático progride, uma insuficiência parcial da função endócrina do pâncreas também pode ocorrer com consequente perturbação do metabolismo da glicose (SCHIAFFINI & PAMPANINI, 2023). Atualmente, a insulina é o agente de escolha para manter a euglicemia nessa população de pacientes. Novas terapias, como o agonista do peptídeo-1 semelhante ao glucagon, oferecem uma oportunidade de reavaliar a maneira como abordamos essa doença (POZO et al., 2020). Assim, esse estudo tem como objetivo analisar os aspectos clínicos e as abordagens terapêuticas da diabetes em pacientes com fibrose cística. **OBJETIVOS:** Identificar, na população científica, os aspectos relacionados a Diabetes em pacientes com Fibrose Cística. **METODOLOGIA:** Esta revisão seguiu um modelo integrativo, a fim de analisar os aspectos clínicos e terapêuticos da diabetes em pacientes com Fibrose Cística. Foi consultado a base de dados PubMed para selecionar estudos relevantes publicados entre 2021 e 2025. A busca foi realizada por meio de palavras-chave definidas a partir dos descritores, como *Fibrose cística*, *Diabetes*, *abordagem* combinados ao operador booleano: AND. **RESULTADOS:** Cerca de 40% dos portadores de FC desenvolvem a diabetes (CFRD), consequência da perda progressiva da secreção de insulina, principalmente em indivíduos com insuficiência pancreática (IAFUSCO et al., 2021). Esses pacientes apresentam prejuízo na digestão de nutrientes, afetando assim a secreção de GLP-1 e GIP, essenciais para a produção de insulina pós refeição (IAFUSCO et al., 2021). O controle glicêmico inadequado pode levar a um estado catabólico, agravando o comprometimento nutricional e a perda de massa muscular, foi analisado que a terapia com bomba aumentada por sensor (SAP) combinada com um programa nutricional estruturado, melhora o controle glicêmico e a composição corporal em comparação com a terapia de múltiplas injeções diárias (MDI) de insulina (GRANCINI et al., 2023). Além disso, estudos revelam que o uso de GLP-1 em pacientes com essa patologia teve melhora na secreção de insulina dependente de glicose sem esgotar a capacidade das células beta, sendo assim agonistas do receptor GLP-1 mostraram-se uma terapia promissora (NYIRJESY et al., 2022). **CONCLUSÃO:** Ao longo deste estudo, foi possível identificar que cerca de 40% dos pacientes com fibrose cística desenvolvem diabetes devido à perda progressiva de insulina. Terapias como a bomba de insulina com sensor e os agonistas do GLP-1, demonstram melhor controle glicêmico e composição corporal, evidenciando a importância do manejo multidisciplinar.

PALAVRAS-CHAVES: Fibrose Cística, Diabetes, Abordagem

REFERÊNCIAS:

GRANCINI, V. et al. Efeitos da otimização da terapia com insulina com bombas aumentadas por sensor no controle glicêmico e na composição corporal em pessoas com diabetes relacionada à fibrose cística. *Frontiers in Endocrinology*, v. 14, p. 1228153, 2023.

IAFUSCO, Fernanda et al. Diabetes relacionado à fibrose cística (DMFC): visão geral dos fatores genéticos associados. *Diagnostics*, v. 11, n. 3, p. 572, 2021

LÓPEZ-VALDEZ, J. A. et al. Fibrose cística: conceitos atuais. *Boletín Médico del Hospital Infantil de México*, v. 78, n. 6, p. 584-596, 2021. DOI: 10.24875/BMHIM.20000372. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34934215/>.

NYIRJESY, Sarah C. et al. Efeitos do GLP-1 e do GIP na função das ilhotas em fibrose cística intolerante à glicose e com insuficiência pancreática. *Diabetes*, v. 71, n. 10, p. 2153-2165, 2022.

SCHIAFFINI, R.; PAMPANINI, V. Diabetes and prediabetes in children with cystic fibrosis. *Current Opinion in Pediatrics*, v. 35, n. 4, p. 481-485, 1 ago. 2023. DOI: 10.1097/MOP.0000000000001259. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37211992/>